

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITIES STUDIES

<https://doi.org/10.15507/2311-2468.013.202502.131-141>

eISSN 2311-2468

EDN: <https://elibrary.ru/ydwmsu>

<https://ogarev-online.ru>

УДК / UDC 351.853.1(470.344)

Оригинальная статья / Original article

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ ГОРОДА АЛАТЫРЯ

Г. А. Корнишина , В. А. Шмелева

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет,
Саранск, Россия

 g.kornihina@mail.ru

Аннотация

Введение. Исследование историко-культурного наследия малых городов России, таких как Алатырь, приобретает особую значимость в контексте сохранения национальной памяти. Цель исследования – изучение истории основания города Алатыря, комплексный анализ его историко-культурных памятников.

Материалы и методы. Исследование базируется на принципе историзма и нарративном методе. Источниковую базу составили опубликованные научные труды, архивные материалы и интернет-ресурсы.

Результаты исследования. Реконструированы основные этапы истории Алатыря с 1552 г. Особое внимание уделено памятникам архитектуры XVIII–XX вв., с акцентом на Свято-Троицкий мужской монастырь.

Обсуждение и заключение. Историко-культурные памятники Алатыря отражают материальную и духовную жизнь прошлых поколений. Их сохранение и изучение имеют критическое значение для поддержания культурной идентичности региона. Материалы исследования могут быть использованы в научных исследованиях, а также при разработке образовательных программ, направленных на формирование бережного отношения к культурному наследию и его сохранению.

Ключевые слова: Алатырь, историко-культурные памятники, Свято-Троицкий монастырь, Иван IV, Чувашия, краеведение

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Корнишина Г. А., Шмелева В. А. Историко-культурные памятники города Алатыря // Огарёв-online. 2025. Т. 13, № 2. С. 131–142. <https://doi.org/10.15507/2311-2468.013.202502.131-141>

© Корнишина Г. А., Шмелева В. А., 2025

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

HISTORICAL AND CULTURAL MONUMENTS OF THE CITY OF ALATYR

G. A. Kornishina✉, V. A. Shmeleva

National Research Mordovia State University,

Saransk, Russia

✉ g.kornihina@mail.ru

Abstract

Introduction. The study of the historical and cultural heritage of small towns in Russia, such as Alatyр, is of particular importance in the context of preserving national memory. The purpose of the research is to study the history of the founding of the city of Alatyр and carry out a comprehensive analysis of its historical and cultural monuments.

Materials and Methods The research is based on the principle of historicism and the narrative method. The source base of the research includes published scientific papers, archive materials and online resources.

Results. The main stages of the history of Alatyр since 1552 have been reconstructed. Special attention is paid to the architectural monuments of the XVIII–XX centuries, with an emphasis on the Holy Trinity Monastery.

Discussion and Conclusion. The historical and cultural monuments of Alatyр reflect the material and spiritual life of past generations. Their preservation and study are of critical importance for maintaining the cultural identity of the region. The study materials can be used in scientific research, as well as in the development of educational programs aimed at fostering respect for cultural heritage and its preservation.

Keywords: Alatyр, archaeological sites, Ivan IV, Chuvashia, Holy Trinity Monastery, historical and cultural monuments

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

For citation: Kornishina G.A., Shmeleva V.A. Historical and Cultural Monuments of the City of Alatyр. *Ogarev-online*. 2025;13(2):131–142. <https://doi.org/10.15507/2311-2468.013.202502.131-141>

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность изучения локальной истории в многообразной по своим природным и экономическим условиям стране обусловлена необходимостью комплексного анализа социально-экономического и культурного развития отдельных территорий.

Малые города России, в частности Среднего Поволжья, интересны тем, что их современное функционирование обусловлено не только внутренним развитием, но и социальными, экономическими процессами, происходящими на национальном и региональном уровнях.

Роль малых городов важна в контексте развития страны, поскольку они являются центрами экономического роста, преумножения человеческого и социокультурного капиталов в своих регионах.

Малые города сохранили историко-культурные памятники, ценность которых часто не осознается в полной мере ни местными жителями, ни властями. Они не рассматриваются как ресурс развития локальной территории.

Цель исследования – рассмотреть историю возникновения г. Алатыря и проанализировать его историко-культурные памятники.

Анализ этих объектов может послужить основой для разработки туристических маршрутов различной направленности, что соответствует одной из задач развития не только г. Алатыря, но и Республики Чувашия, а также всего Средневолжского региона в целом.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Изучение малых городов в настоящее время относится к числу актуальных проблем отечественных исследователей. В частности, среди экономистов существуют две противоположные позиции относительно перспектив их дальнейшего развития. Одни эксперты утверждают, что нецелесообразно инвестировать ресурсы в их развитие. Другие же считают, что снижение социально-экономической дифференциации в современном российском обществе возможно исключительно через улучшение состояния малых городов [1]. Президент Российской Федерации В. В. Путин поддержал последнюю точку зрения в своем указе о стратегических целях развития страны, подчеркнув, что именно малые города являются важным фактором укрепления социально-территориальной базы нашей страны¹.

Многие исследователи данной проблематики разрабатывают новые методологические подходы изучения городского пространства как уникального культурного явления. Они подчеркивают важность сохранения своеобразия провинциальных городов, чтобы избежать их унификации [2; 3].

Ряд исследователей акцентируют внимание на уникальности отдельных российских городов и их многовековой истории. Например, И. И. Гаевская, А. Е. Колесник и А. С. Аванесов [4] рассматривают основные этапы развития города Славянск-на-Кубани. Авторы подчеркивают, что изучение истории конкретного населенного пункта позволяет проследить ключевые этапы развития всей страны. С. В. Гусарова на примере города Торопец не только освещает исторические этапы его развития, но и рассказывает о судьбах отдельных горожан [5]. Особенно значима для нашего исследования работа И. В. Назаровой, описывающей историю строительства поволжских городов-крепостей и характеризующей конструктивные особенности их сооружения и архитектурного планирования [6].

Ряд ученых сосредоточили свои исследования на анализе различных аспектов социокультурного развития городов. Т. М. Гусева рассматривает развитие образования, благотворительной деятельности в уездных городах, а также вклад различных социальных групп городского населения в этот процесс [7]. Р. Ш. Дубин также занимается изучением структуры и функций городского социокультурного пространства. Он считает, что степень его привлекательности отражается на представлении жителей о комфортности окружающей среды [8].

Одним из основных структурных компонентов социокультурного пространства является его архитектурно-пространственная среда. Х. Г. Надырова и А. А. Русинова [9] исследовали процесс формирования архитектурного пространства уездных городов Казанской губернии, выделив ключевые факторы, влияющие на этот процесс.

В контексте нашей темы особую актуальность приобретает проблема сохранения историко-культурного наследия городов, особенно архитектурных памятников. В связи с этим многие специалисты предлагают разные подходы и стратегии для

¹ О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года : Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 г. № 309 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50542> (дата обращения: 06.04.2025).

решения данной задачи. Так, Н. Н. Белов рассматривает экономические аспекты сохранения культурного наследия, считая его ресурсом для развития [10]. Рассматриваются вопросы реконструкции исторической застройки городов в современных условиях [11–13]. Важным представляется предложение исследователей о развитии культурно-познавательного туризма и создании специализированных музейных комплексов как меры, способствующей формированию имиджа города и развитию его экономики.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование основано на принципе историзма, который предполагает анализ бытовых условий жизни населения с учетом специфики конкретной исторической эпохи. Данный принцип помогает выявить связи между различными событиями, происходившими в определенный хронологический период. При анализе опубликованных трудов применялся нарративный метод, который передает сложность и уникальность исторических явлений, акцентируя внимание на их конкретных характеристиках и деталях.

Источниковедческую базу составили работы А. А. Ильиновой, В. Д. Кочеткова, В. В. Николаева². В данных работах рассматривается история возникновения города, вопросы социально-экономического и политического развития Алатырского края. Особое внимание уделяется анализу строительства жилых зданий и храмов, истории алатырских улиц, раскрываются подробности быта горожан.

Очерк М. Иванова, опубликованный в новочебоксарской газете «Грани», посвящен истории алатырских монастырей, в том числе одному из самых известных – Свято-Троицкому мужскому монастырю. В ходе исследования использовались опубликованные научные работы по исследуемой теме, а также материалы интернет-сайтов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исторический очерк. Город Алатырь расположен в Среднем Поволжье на левом берегу реки Суры. Первое летописное упоминание содержится в Патриаршей (Никоновской) летописи, в которой сообщается, что город был основан в 1552 г. Иваном IV в ходе похода на Казанское ханство³.

Археологические данные свидетельствуют о более раннем заселении территории. В регионе фиксируется взаимодействие культур праславян, тюрков и древней мордвы. Археологические находки, обнаруженные на территории, относятся к эпохам мезолита и неолита, представлены последовательно сменявшимися друг друга племенами балановской, срубной, ананьинской, городецкой и именьковской культур. Данная последовательность подтверждается результатами археологических исследований, включающими следующие памятники: стоянка Сурский Майдан II, поселения Заячий городок I и Заячий

² Ильинова А. А. Знакомый и незнакомый Алатырь. Прогулки по улицам города. Чебоксары : [б. и.], 2012. 205 с.; Кочетков В. Д. Город-крепость на Суре: очерки истории г. Алатыря и уезда в XVI–XVII вв. Чебоксары : ИП Суворов В. Г., 2012. 281 с.; Кочетков В. Д. Город-крепость на Суре : очерки истории города Алатыря и уезда в XVIII в. Чебоксары : Грэй, 2015. 412 с.; Николаев В. В. Очерки истории и летопись города Алатырь и Алатырского уезда на фоне исторического развития России XVI – начала XXI веков. Чебоксары : Новое время, 2014. 623 с.

³ Полное собрание русских летописей : в 46 т. СПб. : Типография И. Н. Скороходова, 1904. Т. 8. С. 191.

городок II (Алатырский район)⁴. В Алатырском краеведческом музее хранятся артефакты каменного (проколки для шитья), бронзового (керамика) веков, а также периода Волжской Булгарии X–XII вв. (топор, серп, керамика). В с. Иваново обнаружены предметы (стрелы, нательный крест, кресал и фрагмент ручки складного ножа), относящиеся русскому поселению 1340–1380-х гг.

На территории Алатыря найдены остатки древнего городища, предположительно относящегося к мордовским племенам, известного как эрзянское поселение Сандулеи. Этимология названия имеет мордовские корни: *сянг* в переводе с эрзянского означает 'развилка, вилы', а *лей* – 'река, овраг с источниками', интерпретируется как «развилка реки» или «селение у речной развилки»⁵.

С развитием городской инфраструктуры и строительством военных укреплений на границах с Диким полем возникла необходимость переселения мордвы-эрзи, так как проживание инородцев и иноверцев в таких пунктах было под запретом. Однако местное мордовское население и русские жители сумели сохранить дружеские отношения, что позволило мордве поселиться на берегу реки Суры. Процесс ассимиляции привел к постепенной русификации мордвы-эрзи, при этом название поселения сохранилось в русифицированной форме.

Топоним. Существует несколько гипотез происхождения топонима «Алатырь». Наиболее распространенной является теория, связывающая его с гидронимом одноименной реки, исходная форма которого «Раторлей». Н. И. Егоров предполагает, что в эпоху расселения представители абашевской культуры обозначили реку на индоиранском диалекте («сияющая, сверкающая, блистающая»). В мордовском языке произошла фонетическая трансформация термина *araktor* сначала в *arator*, а затем в *ratorlei*, («блестящая, сияющая река»). При заимствовании этого топонима в русский язык произошла диссимилиация, в результате которой *ratorlei* трансформировалось в Алатырь⁶.

Другие версии:

1. По легенде название города связано с фольклорным Алатырь-камнем – мифическим центром мира, который является истоком всех путей и источником всех сил. Чувашский филолог Г. Е. Корнилов предлагает трактовать словосочетание «бел-горюч камень Алатырь» как топоним, который сохранился до наших дней в первоизданном виде. В обоснование своей позиции он приводит следующие аргументы: в диалектах слово *ала* означает 'белый', а *торь* во всех алтайских наречиях обозначает 'камень'. Таким образом, «Алатырь» можно интерпретировать как «белый камень». Кроме того, местные жители утверждали, что у истока реки Алатырь находился огромный белый камень. В фольклоре словом «латырь» обозначали любой камень, выделяющийся среди других своей формой, цветом или необычными свойствами⁷.

⁴ Мясников Н.С. Исследования археологических памятников в Алатырском и Поречском районах (по материалам разведок 2009 г.) // Чувашская археология. Вып. 1. Чебоксары, 2012. С. 328–344.

⁵ Поспелов Е. М. Географические названия России : топонимический словарь. М. : АСТ : Астрель, 2008. С. 399.

⁶ Егоров Н. И. Заговорят ли абашевцы? (К этимологии гидронима Сура и этноязыковой принадлежности создателей абашевской культуры) // Избранные труды по этнолингвогенезу и этнической истории чувашского народа. Чебоксары : Новое Время, 2017. С. 787–829.

⁷ Корнилов Г. Е. Пробные статьи этимологического «Словаря собственных имен Поволжья и сопредельных территорий» // Диалекты и топонимия Поволжья : сб. статей. Чебоксары, 1973. С. 3–29.

2. Этнограф и лингвист В. В. Радлов, а также ряд других исследователей, выдвигает гипотезу о том, что в основе топонима данного города лежат тюркские корни: *ала* (быстрый), *улу* (большой) и *тура* (жилище, поселение, город).

3. Исследователь гидронимист О. Н. Трубачев считает, что данное название заимствовано из языка пришлого древнеиранского населения. Этим населением, по его мнению, был заимствован термин *ulka* со значением 'метеор, комета', т. е. огненное небесное тело⁸.

4. Легенда, зафиксированная полковником А. И. Свечиным (XVIII в.), гласит о том, что на месте города существовало поселение, основанное мордвинном Алатом. Впоследствии город получил название Алатырь⁹.

Памятники культовой архитектуры. Несмотря на малую площадь и население около 31 тыс. чел. (на 1 января 2025 г.)¹⁰, Алатырь обладает значительным историко-культурным наследием.

Одним из известнейших культурных, архитектурных и духовных объектов г. Алатыря является Свято-Троицкий мужской монастырь, основанный по повелению Ивана IV (челобитная 1619 г. келаря Троицкого Сергиева монастыря старца Авраамия Палицина к царю Михаилу Федоровичу) «на Олатыре в остроге». Точная дата основания монастыря не установлена¹¹.

Монастырь освящен в память Сергия Радонежского («Ангела-хранителя всей Русской земли», – по словам Павла Флоренского)¹². Молитвы Сергию Радонежскому возносились перед взятием русскими войсками г. Казани; в честь этого Иван IV приказал возвести монастыри в Свияжске, Алатыре, Казани¹³. Созданному монастырю были пожалованы вотчины, рыбные ловли, угодья. Будучи долгое время единственной обителью в крае, монастырь активно осваивал близлежащие земли (Ичиксы, Кладбищи, Кувакино, Милютино, Явлеи, Чуварлеи, Турдаково, Миренки, Мишуково, Четвертаково и Сурский Майдан).

Наиболее известный настоятель Алатырского Троицкого монастыря – архимандрит о. Гавриил¹⁴. За период своего руководства, продолжавшийся три года, он способствовал значительному развитию обители. При нем были построены новые храмы и корпуса, скиты; появилась сельскохозяйственная техника, мастерские.

Особое духовное значение имело почитание памяти схимонаха Вассиана, погребенного в пещерной церкви. По инициативе настоятеля усыпальница была расши-

⁸ Кочетков В. Д. Город-крепость на Суре...

⁹ Димитриев В. Д. Чувашия в эпоху феодализма (XVI – нач. XIX вв.). Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1986. 453 с.

¹⁰ Оценка численности населения Чувашской Республики на 1 января 2025 года и в среднем за 2024 год (с учетом муниципально-территориальных преобразований) [Электронный ресурс]. URL: <https://clck.ru/3Mgg7x> (дата обращения: 06.04.2025).

¹¹ Участники семинара-совещания посетили Свято-Троицкий мужской монастырь и его скит [Электронный ресурс] // Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики : сайт. URL: <https://culture.cap.ru/news/2008/08/11/15-56-uchastniki-seminara-soveschaniya-posetili-svyato> (дата обращения: 06.04.2025).

¹² Алатырский Троицкий мужской монастырь [Электронный ресурс] // Монастырский вестник : сайт. URL: <https://monasterium.ru/monastyr/monastery/alatyrskiy-troitskiy-muzhskoy-monastyr/> (дата обращения: 06.04.2025).

¹³ Алатырь. Троицкий мужской монастырь [Электронный ресурс] // РусКонтур : сайт. URL: <https://ruskontur.com/alatyr-troiczkiy-muzhskoj-monastyr/> (дата обращения: 06.04.2025).

¹⁴ Алатырский Свято-Троицкий мужской монастырь и его подвижник схимонах Вассиан: с присовокуплением чудес, совершившихся при его могилке / Свято-Троицкий Алатырский монастырь. М. : Типолиитография И. Ефимова, 1906. 72 с.

рена, при ней устроена церковь во имя св. Димитрия Ростовского. Сведения о жизни и чудесах Вассиана были систематизированы и изданы в форме брошюры в 1907 г.

В 1929 г. монастырь был закрыт, здания реквизированы и переданы под промышленные нужды. Монастырь возвращен Русской Православной Церкви для обновления монашеской деятельности в 1995 г., в 1996 г. был восстановлен храм Казанской иконы Божией Матери, в 1997 г. – храм преподобного Серафима Саровского, в 1998 г. – храм преподобного Сергия Радонежского. В июле 2001 г. монастырь посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II, который провел совместную Божественную Литургию с собором духовенства. К 2005 г. возведен главный храм обители – Собор Живоначальной Троицы, включающий нижний храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Стоит отметить колокольню, расположенную на территории Свято-Троицкого монастыря, которая вошла в книгу рекордов России как самое высокое церковное сооружение, чья высота составляет 85,5 м. Строительство колокольни начато 28 апреля 2006 г. по замыслу архитекторов В. А. Вердина, В. А. Силукова и конструктора В. А. Потешина. Колокольня выполнена в традиционном храмовом стиле XI–XII вв., имеет форму «Ярославской свечи» и образует единый архитектурный ансамбль¹⁵.

Памятники гражданской архитектуры (конец XIX – начало XX вв.). В основном это бывшие купеческие особняки, определяющие образ города. Данные дома отличаются богатым оформлением и размерами помещений. Они продолжают вызывать интерес у исследователей и туристов, посещающих город. Среди них такие объекты старинного зодчества, как дом купцов Поповых (конец XIX в., ул. Кирова, 1), дом купца С. И. Антонова (1859 г., ул. Горшенина, 30), дом купца Н. П. Лебедева (1898 г., ул. Ленина, 36), дом А. К. Штанковского (конец XIX в., ул. Ленина, 38.) и др.

Значительная часть памятников гражданской архитектуры конца XIX – начала XX вв. адаптирована под помещения для учреждений различного профиля.

В частности, дом, принадлежащий купцу А. К. Штанковскому, приехавшему из г. Торжка, был возведен в XIX в. Впоследствии в данном здании располагались типография и книжный магазин купца С. К. Пшеничникова. В настоящее время здесь располагается отделение «Почты России».

Здание Сбербанка (ул. Ленина) стоит на месте сгоревшего в 1906 г. деревянного особняка барона фон Ренкуля. В восстановленном здании до 1918 г. размещалось Дворянское собрание. В 1918 г. оно было объявлено народным достоянием, в нем разместилось Упрофбюро, поэтому несколько позднее его называли «Дом союзов». В 1941 г. здесь размещался штаб 141-й стрелковой дивизии, формирование которой происходило в Алатыре. В память об этом событии на фасаде здания установлена мемориальная доска. В 1990-е гг. здание вновь сгорело, его не стали восстанавливать в первоначальном виде. В настоящее время здание имеет архитектурную стилистику, характерную для старинных зданий, расположенных на ул. Ленина.

В двухэтажном деревянном здании бывшего частного учебного заведения 2-го разряда, которое открыл в 1901 г. статский советник, депутат Государственной думы I созыва

¹⁵ Алатырь. Троицкий мужской монастырь.

от Симбирской губернии В. Н. Микешин, позже располагалось реальное училище. В настоящее время здесь (по адресу ул. Ленина, 30) находится кафе¹⁶.

Здание современного Алатырского технологического колледжа расположено на месте бывшего особняка купца И. А. Горланова. Здесь располагались компании «Зингер» и «Нотариус А. Н. Черепков». После революции в здании размещался краеведческий музей, затем – гостиница, техникум. В техникуме с 1939 по 1941 г. учился Герой Советского Союза В. Ф. Ветвинский, погибший в боях с немецко-фашистскими захватчиками¹⁷. В конце 1960-х гг. деревянный особняк снесли, на его месте появился парк Алатырского технологического колледжа.

Здание городской регистрационной палаты ранее принадлежало купцу Антонову. Род Антоновых известен с начала XVIII в. Один из его представителей, купец 2-й гильдии С. И. Антонов, на месте сгоревшего в результате пожара 1843 г. деревянного дома в 1859 г. возвел каменный двухэтажный дом. В 1912 г. на первом этаже здания располагался электротئاتр «Муленруж», в 1918 г. его национализировали и переименовали в кинотеатр «Пробуждение»¹⁸.

Здания по улице Ленина также представляет значительный интерес с точки зрения историко-культурного наследия. Так, достопримечательностью Алатыря является деревянное здание XIX в., расположенное по адресу ул. Ленина, 66. Его наличники и карнизы украшены растительными узорами, розетками, шнурами, кистями и барочным орнаментом¹⁹.

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Город Алатырь основан в середине XVI в. как воинская крепость. Позже стал административным и культурным центром региона. В разные исторические периоды город входил в состав Казанской, Нижегородской и Симбирской губерний. С 1925 г. Алатырь являлся уездным, а затем районным центром Чувашской Республики.

Проведенное исследование позволило реконструировать основные этапы этого процесса, начиная с археологических свидетельств древнего заселения территории и заканчивая архитектурными ансамблями Нового времени.

Особое значение в культурном ландшафте города занимает Свято-Троицкий мужской монастырь, основанный в память о Сергии Радонежском и связанный с историей Казанского похода. Его современный облик, включая колокольню высотой 85,5 м, символизирует преемственность духовных традиций.

Не менее ценны памятники гражданской архитектуры конца XIX – начала XX вв., представленные купеческими особняками Антонова, Поповых, Лебедева и Штанковского, а также деревянными зданиями с уникальным декором, например, дом по ул. Ленина, 66. Важно отметить, что значительная часть этих объектов успешно интегрирована в современную городскую среду.

¹⁶ Ильинова А. А. Знакомый и незнакомый Алатырь. Прогулки по улицам города.

¹⁷ Государственный исторический архив Чувашской Республики [Электронный ресурс]. URL: <https://srv.giachr.kaisa.ru/giachr/object/37742?params=> (дата обращения: 06.04.2025).

¹⁸ Ильинова А. А. Знакомый и незнакомый Алатырь. Прогулки по улицам города.

¹⁹ Город Алатырь Алатырского муниципального округа [Электронный ресурс] // Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Государственный центр по охране культурного наследия» : сайт. URL: <http://nasledie-21.ru/gorod-alaty-r/> (дата обращения: 06.04.2025).

Однако современное состояние ряда памятников, особенно деревянных построек, вызывает серьезную озабоченность и требует безотлагательных консервационных мер. Их возможная утрата нанесет невосполнимый ущерб архитектурному наследию города.

Таким образом, историко-культурное наследие г. Алатыря выполняет критически важную функцию сохранения материальных свидетельств эволюции провинциального пространства России. Для его устойчивого существования необходима разработка комплексной программы реставрации, а также включение объектов в образовательные программы и туристические маршруты. Эти меры будут способствовать не только сохранению уникальной идентичности города, но и его социально-экономическому развитию в контексте стратегий возрождения малых городов России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ускова Т. В., Секушина И. А. Стратегические приоритеты развития малых и средних городов // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2021. Т. 14. № 1. С. 56–70. <https://doi.org/10.15838/esc.2021.1.73.5>
2. Булыгина Т. А. Город и его пространство: попытка исторического измерения // Новое прошлое. 2017. № 3. С. 82–95. <https://doi.org/10.23683/2500-3224-2017-3-82-95>
3. Гусева А. М. Провинциальный город в контексте гуманитарного знания // Общество: философия, история, культура. 2018. № 2. С. 104–107. <https://doi.org/10.24158/fik.2018.2.21>
4. Гаевская И. И., Колесник А. Е., Аванесов А. С. От истории родного города к истории малой родины (на примере города Славянск-на-Кубани) // Научные труды КУБГУ. 2019. № 3. С. 100–108. <https://elibrary.ru/zqzjmt>
5. Гусарова С. В. Торопец: история города в истории России // Вестник ТвГУ. Серия: История. 2024. № 4. С. 128–140. <https://doi.org/10.26456/vthistory/2024.4.128-140>
6. Назарова И. В. К вопросу построения сторожевых городов Волго-Камского региона середины XVI–XVII столетий // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2016. № 4. С. 35–43. <https://elibrary.ru/xakntj>
7. Гусева Т. М. Развитие профессионального образования в уездных городах во второй половине XIX в. (на примере городов Среднего Поволжья) // Научные проблемы гуманитарных исследований. 2010. № 1. С. 43–48. <https://elibrary.ru/kzfwtx>
8. Дубин Р. Ш. Социокультурное пространство города как полифункциональная система в современном научном дискурсе // Вестник Московского государственного института культуры и искусств. 2020. № 6. С. 24–33. <https://doi.org/10.24412/1997-0803-2020-698-24-33>
9. Надырова Х. Г., Русинова А. А. Архитектурно-пространственная организация уездных городов Казанской губернии конца XVII–XVIII вв. // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2016. № 4. С. 26–34. <https://elibrary.ru/xaknsz>
10. Белов Н. Н. Сохранение культурного наследия в контексте социально-экономического развития России // Вестник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. 2022. Т. 12, № 4. С. 136–141. <https://elibrary.ru/zjrxs>
11. Жоголева А. В. Историческое поселение Самары: сохранение и развитие // Innovative Project. 2023. № 14. С. 100–102. <https://doi.org/10.17673/IP.2023.8.14.11>
12. Замятина Н. Ю. «Рыбинск, откуда начинается могучее дыхание Волги...» (поиски культурно-географической основы имиджа города) // Вестник Евразии. 2003. № 4. С. 46–68. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rybinsk-otkuda-nachinaetsya-moguchee-dyhanie-volgi-poiski-kulturno-geograficheskoy-osnovy-imidzha-goroda/viewer> (дата обращения: 06.04.2025)
13. Копытина А. В. Проблема сохранения архитектурного наследия Бийска в современных исторических условиях // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. № 4. С. 103–105. <https://elibrary.ru/ykknngl>

REFERENCES

1. Uskova T.V., Sekushina I.A. Strategic Priorities of Small and Medium Towns' Development. *Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast*. 2021;14(1):56–70. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.15838/esc.2021.1.73.5>

2. Bulygina T.A. City and its Space: Attempt Historical Dimension. *The New past*. 2017;(3):82–95. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.23683/2500-3224-2017-3-82-95>
3. Guseva A.M. Provincial Town in the Context of the Humanities. *Society: Philosophy, History, Culture*. 2018;(2):104–107. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.24158/fik.2018.2.21>
4. Gajewski I.I., Kolesnik A.E., Avanesov A.S. From the History of His Native City to the History of His Homeland (for Example, the Town of Slavyansk-Na-Kubani). *Scientific Works of the Kuban State Technological University*. 2019;(3):100–108. (In Russ., abstract in Eng.) <https://elibrary.ru/zqzjmt>
5. Gusarova S.V. Toropets: The History of the City in the History of Russia. *Vestnik TvGU. Seriya: Istoriya*. 2024;(4):128–140. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.26456/vthistory/2024.4.128-140>
6. Nazarova I.V. To a Question of Creation of the Sentry Cities of the Volga-Kama Region of the Middle of 16th –17th Centuries. *News of the Kazan State University of Architecture and Engineering*. 2016;(4):35–43. (In Russ., abstract in Eng.) <https://elibrary.ru/xakntj>
7. Guseva T.M. Vocational Education Development in District Towns in the Second Half of the XIX Century (the Middle Volga Region Towns as the Example). *Nauchnye problemy gumanitarnykh issledovanij*. 2010;(1):43–48. (In Russ., abstract in Eng.) <https://elibrary.ru/kzfwtx>
8. Dubin R.Sh. Sociocultural Space of the City as a Multifunctional System in Modern Scientific Discourse. *The Bulletin of the Moscow State Institute of Culture and Arts*. 2020;(6):24–33. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.24412/1997-0803-2020-698-24-33>
9. Nadyrova H.G., Rusinova A.A. Architecture and Spatial Organization of the County-Level Cities Kazan Province During the Late XVII–XVIII Centuries. *News of the Kazan State University of Architecture and Engineering*. 2016;(4):26–34. (In Russ., abstract in Eng.) <https://elibrary.ru/xaknsz>
10. Belov N.N. Preservation of Cultural Heritage in the Context of Socio-Economic Development of Russia. *Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics*. 2022;12(4):136–141. (In Russ., abstract in Eng.) <https://elibrary.ru/zijrxs>
11. Zhogoleva A.V. Historical Settlement of Samara: Preservation and Development. *Innovative Project*. 2023;(14):100–102. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.17673/IP.2023.8.14.11>
12. Zamyatina N.Yu. ["Rybinsk, Where the Mighty Breath of the Volga Begins ..."] (Search for the Cultural and Geographical Origin of the City's Image). *Acta Eurasica*. 2003;(4):46–68. (In Russ.) Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/rybinsk-otkuda-nachinaetsya-moguchee-dyhanie-volgi-poiski-kulturno-geograficheskoy-osnovy-imidzha-goroda/viewer> (accessed 06.04.2025).
13. Kopytina A.V. Problem of Conservation of Biysk Architectural Heritage in Modern Historical Conditions. *Historical, Philosophical, Political and Law Sciences, Culturology and Study of Art. Issues of Theory and Practice*. 2017;(4):103–105. (In Russ., abstract in Eng.) <https://elibrary.ru/ykknjl>

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Галина Альбертовна Корнишина, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Национального исследовательского Мордовского государственного университета (430005, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Большевикская, д. 68), ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5680-5041>, G.Kornishina@mail.ru

Виктория Александровна Шмелева, студент Историко-социологического института Национального исследовательского Мордовского государственного университета (430005, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Большевикская, д. 68), ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-2603-5105>, svika1529@gmail.com

ВКЛАД АВТОРОВ

Г. А. Корнишина – концепция статьи; теоретическое содержание статьи; анализ и интерпретация результатов исследования.

В. А. Шмелева – концепция статьи; фактологическое содержание статьи; анализ и интерпретация результатов исследования.

Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Поступила 20.04.2025; одобрена после рецензирования 20.06.2025; принята к публикации 26.06.2025.

ABOUT THE AUTHORS

Galina A. Kornishina, Dr.Sci. (Hist.), Professor, Department of History of Russia, National Research Mordovia State University (68 Bolshevistskaya St., Saransk 430005, Russian Federation), ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5680-5041>, G.Kornihina@mail.ru

Victoria A. Shmeleva, Student of the Historical and Sociological Institute, National Research Mordovia State University (68 Bolshevistskaya St., Saransk 430005, Russian Federation), ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-2603-5105>, svika1529@gmail.com

CONTRIBUTION OF THE AUTHORS

G. A. Kornishina – concept of the article; theoretical content of the article; analysis and interpretation of the research results.

V. A. Shmeleva – concept of the article; factual content of the article; analysis and interpretation of the research results.

The authors have read and approved the final manuscript.

Submitted 20.04.2025; revised 20.06.2025; accepted 26.06.2025.